

פרטים אישיים

ורה אגרונובסקי

תואר אקדמי: תואר שני בלשון העברית, דוקטורנטית בלשון העברית

שיוך אקדמי: חברה בקבוצת מחקר באוניברסיטה העברית, מרצה במכללה האקדמית לחינוך

ע"ש דוד ילין

כתובת: שלמה בן יוסף 19, כניסה א', דירה 13, ארמון הנציב, ירושלים

כתובת אלקטרונית: vera.agranovski@mail.huji.ac.il

"צריך לצלצל פעמיים" – ההוראה האספקטואלית של פועלי פלפל והתפתחותה¹

תוכן עניינים

1. מבוא
2. פועלי פלפל שנגזרו בעברית החדשה והוראתם האספקטואלית
3. התפתחות ההוראה האספקטואלית של פועלי פלפל מתקופת המקרא ועד ימינו
4. גורמים לתהליך
5. סיכום

¹ המחקר הזה נולד והתפתח בקבוצת מבא"ר – "עברית כמקרה בוחן של אי-רציפות לשונית" בראשותה של עידית דורון ז"ל. אני מודה מאוד לעידית דורון, בעלת הרעיון על זיקה אפשרית בין דגם פלפל לבין אספקט, ולכל אחד מחברי הקבוצה, ובייחוד לבר אבינרי ומירי בר-זיו לוי.

The research leading to these results has received funding from the European Research Council under the European Union's H2020 Framework Programme (H2020/2014-2020) / ERC grant agreement n° 741360, Principal Investigator Edit Doron.

המחקר הזה הוא חלק מהדוקטורט שלי הנכתב בימים אלו. אני מודה מאוד לאליצור בר-אשר סיגל, המנחה שלי בעבודת הדוקטור, אשר הערותיו ועצותיו חידדו כל אמירה במאמר. תודה רבה למלכה רפפורט-חובב על דיונים מועילים ולאנשים שקראו את המאמר והעירו הערות מקדמות: מירי בר-זיו לוי, דני כלב, יבגני מריאנצ'יק, יהודית גולן בן-אורי והקורא האנונימי.

Vera Agranovsky

The Development of Quadrilateral Reduplicated Roots as an Aspectual Marker in Modern Hebrew

This article deals with a group of verbs with a quadrilateral root pattern that consists of the repetition of the two-consonant element - C₁C₂C₁C₂: e.g., *clcl* 'ring', *brbr* 'blabber'. Previous research proposed such semantic characteristics for this group as iteration, repetition, event internal pluractionality. All of them pointed out that there is no common denominator for all members of this group. All these studies examined the C₁C₂C₁C₂ verb group either synchronically or more generally, with the analysis of verbs found in all periods of Hebrew.

The present study was conducted from the diachronic productivity view. The verbs were classified according to the respective periods of Hebrew when they were coined. Their semantic characteristics were also analyzed separately. From this point of view, it is found that throughout the development of Hebrew, more and more verbs created in this pattern share the same semantics – Multiplicative-Semelfactive aspect. These verbs express a series of instantaneous events with a natural atomic structure, for example, *gimgem* 'stutter', *hinhen* 'nod, noddle', *rišreš* 'rustle', *kixkeax* 'cough'. They can refer to atomic events of the series (*Mary coughed again and again*) - Multiplicative aspect, and usually also to a single event of the series (*Mary coughed once*) - Semelfactive aspect.

This article presents the process of gradually turning C₁C₂C₁C₂ verb pattern into an aspect marker until in Modern Hebrew it becomes mostly exclusive productive form of Multiplicative-Semelfactive verbs. Also, it includes the analysis of the possible factors influencing this process, which are universal and unique, internal and external.

תקציר בעברית

המאמר עוסק בקבוצת פעלים בעלי שורש מרובע מדגם פלפל, כמו בלב, צמצם. מחקרים שעסקו עד כה בסמנטיקה של פועלי פלפל, בחנו את הקבוצה במבט כולל על פעלים המצויים בעברית על רבדיה או במבט סינכרוני על פעלים המשמשים בעברית החדשה. הם מצאו שחלק מהפועלי הקבוצה מביעים ריבוי על סוגיו: חיזוק, המשכיות, הגדלת מידה, חזרתיות, ריבוי פעולות ועוד.

המחקר הנוכחי נערך מנקודת מבט של פרודוקטיביות דיאכרונית, דהיינו, בהתייחסות לתקופה שבה הלקסמה נקרת לראשונה. מנקודת מבט זו נמצא שלאורך התפתחותה של העברית יותר ויותר פעלים שנוצרו בדגם פלפל מביעים הוראה אספקטואלית ייחודית. ההוראה הזאת היא סדרת אירועים אטומיים קצרים וצמודים בזמן, למשל, גמגם, צלצל, נפנף, דפדף. פעלים כאלה מאפשרים התייחסות לכל אחד מהתת-אירועים שמרכיבים את הסדרה כמו במביעים: "הוא צלצל שוב ושוב". רוב הפעלים האלה מאפשרים גם התייחסות לאירוע בודד מתוך הסדרה, למשל, "הוא צלצל פעם אחת". הוראה של סדרת אירועים מביעה אספקט מולטיפליקטיבי, ואילו הוראה של אירוע אחד מביעה אספקט סמלפיקטיבי. זאת לעומת פעלים המביעים אספקט פעילות רגיל, למשל, המביעים "הוא אכל שוב ושוב" מתייחסים רק לאירוע מורחב של אכילה ולא לתת-אירועים כמו הבאת כף לפה.

במסגרת המחקר נותחו שתי קבוצות פעלים. קבוצת הפעלים הראשונה כוללת פעלים בעלי מבנה מורפולוגי משותף – פעלים בעלי דגם שורש פלפל. הקבוצה השנייה כוללת מכנה סמנטי משותף - פעלים המביעים אספקט מולטיפליקטיבי-סמלפיקטיבי. כל הפעלים מוינו על פי רובד שבו נקרו לראשונה ובכל רובד נבחנה הפרודוקטיביות של הקבוצות והיקף הממשק ביניהן.

במאמר יתואר תהליך הדרגתי של ההפיכת הדגם פלפל למסמן אספקטואלי וינותחו גורמים אפשריים לתהליך זה – אוניברסליים וייחודיים, פנימיים וחיצוניים.

1. מבוא

המאמר עוסק בקבוצת פעלים בעלי שורש מרובע מדגם פלפל, כמו *גמגם*, *בלבל*. אלה שורשים רדופליקטיביים שבהם מוכפל היסוד הדו-עיצורי. במערכת הפועל שורשי פלפל מסתרגים בבניינים הכבדים: פיעל, פועל והתפעל, למשל, *גמגם*, *צומצם*, *התבלבל*. הדבר נובע מעצם היותם מרובעים, שכן דגש תבניתי בבניינים אלו מאפשר לקלוט ארבעה עיצורים שורשיים. לשורשי פלפל שתי דרכי תצורה העיקריות. הדרך הראשונה היא הכפלה של יסוד דו-עיצורי המצוי בשורשים עלולים, בעיקר בגזרות ע"ו וכפולים, או בשמות דו-עיצוריים. כך לשורש נענ"ע יסוד [נע] הקיים, למשל, בפועל *נע מגזרת ע"ו*, לשורש *גלג"ל* יסוד [גל] הקיים, למשל, בשם העצם *גל* ובפועל *גולל* מגזרת הכפולים. הדרך השנייה היא חזרה על הברה אונומטופאית דו-עיצורית, למשל, *צקצ"ק*, *גמג"מ*.² במאמר זה המונח **פועל פלפל** משמש במשמעות 'שורש בדגם פלפל המופיע במערכת הפועל'. כך הפעלים *בלבל*, *בולבל* ו-*התבלבל* בדיאטזה הפעילה, הסבילה והתיכונה, נמנים כפועל פלפל אחד. אייצג פעלים אלו בבניין פיעל, אלא אם כן השורש אינו משמש בפיעל, למשל, *התחנחן*. במחקר הנוכחי נמצאו בעברית על רבדיה 187 שורשים פועליים בדגם פלפל, מתוכם 120 בשימוש בעברית בת-זמננו.

אין הסכמה בין חוקרים בעניין הסמנטיקה של פעלים רדופליקטיביים מדגמים שונים בעברית: גזרת הכפולים, פעלל, פלפל. לדעתה של בת-אל, אין קשר בולט בין פעלים רדופליקטיביים לסמנטיקה שלהם. לעומתה שורצולד טוענת שלפעלים רבים מדגמי הכפלה שונים יש מכנה משותף של "חזרה, החלשה, הוראה שלילית או הפחתת ערך".³ בנוגע לסמנטיקה פעלים מדגם פלפל, הודגש במחקר המכנה המשותף של ריבוי על סוגיו.⁴ גרינברג אפיינה את רוב הפעלים מדגם זה ב-*event internal pluractionality*. מונח זה מתייחס לריבוי תת-אירועים

² שורצולד תשע"ח; בת-אל 2006; בת-אל 2013א.

³ בת-אל 2006; בנרט, בת-אל ואחרים 2017; שורצולד תשע"ח.

⁴ לפי ינאי פועלי פלפל מביעים תפוצה רבה, ריבוי, הופעה חוזרת, פעולה הנשנית והולכת, הגדלת מידה, חיזוקה והמשכיותה; אסישקין הדגיש חזרתיות ודורטיביות, גם טובין חזרתיות.

צמודים, שיכולים להתפרס בזמן (גמגם) או במרחב (בעבע) ולא בין המשתתפים, ויכולים להיות טליים (telic), להביע סיום אינהרנטי. בין פועלי פלפל אשר אינם נופלים תחת הגדרה זו היא מזהה מאפיינים של הפחתה, הקטנה או חיזוק (צמצם), פעולה שטחית ללא תשומת לב (עלעל).⁵

אפיון סמנטי קרוב לזה שיוצג במאמר הנוכחי תואר, אומנם ללא ביסוס וללא מינוח בלשני, בספרו של המורה העברי שלמה רבינוביץ באמצע המאה הקודמת. בסעיף "גזרת פלפל" הוא כתב שפעלים בגזרה זו "מורים על הישנות הרצופה של איזו פעולה, תנועה, קול, מצב וכדומה". כדבריו, על יסוד זה אפשר ליצור עוד הרבה פעלים חדשים, אשר "מבעד הברתם השרשית הכפולה נרגיש את דופק הפעולה הרצופה, את קול הטבע הנשנה זה אחר זה."⁶ מטרתו של רבינוביץ הייתה לשכנע את קובעי המדיניות הלשונית ואת הדוברים ליצור מילים חדשות בהתאם למאפיינים סמנטיים של תבניות, ואולי זו הסיבה שאמירתו נעלמה מעיני החוקרים.

המחקרים שעסקו עד כה בסמנטיקה של פועלי פלפל, בחנו את התופעה במבט כולל על פעלים המצויים בעברית על רבדיה או במבט סינכרוני על פעלים המשמשים בעברית החדשה. המחקר הנוכחי נערך מנקודת מבט של פרודוקטיביות דיאכרונית, דהיינו, בהתייחסות ללקסמות חדשות בתקופה מסוימת,⁷ ובמקרה זה גם למכנה הסמנטי המשותף ביניהן. מנקודת מבט זו נמצא שלאורך התפתחותה של העברית יותר ויותר פעלים שנוצרו בדגם פלפל מביעים הוראה אספקטואלית ייחודית עד שבעברית החדשה הדגם התייחד להוראה זו.

הוראה אספקטואלית זו היא סדרה של אירועים דומים, קצרים וצמודים בזמן, למשל, צלצל, גמגם, נפנף, דפדף, צקצק בדגם פלפל, וגם נחר, לש, גירד, נבח, פעם אשר אינם בדגם זה. הוראה זו מכונה בספרות הבלשנית הרוסית או בספרות על הרוסית אספקט מולטיפליקטיבי

⁵ גרינברג.

⁶ רבינוביץ, עמ' 233.

⁷ הספלמת, עמ' 130.

(multiplicative)⁸. להערכתו, מונח זה מתאר נאמנה את ההוראה האספקטואלית שהתפתחה לפועלי לפלפל בעברית. פעלים מולטיפליקטיביים מסמנים תהליכים גליים או תנודתיים המורכבים מפעימות דומות החוזרות בתדירות גבוהה, כך שנתפסים הן כסדרה בשלמותה הן כסדרה המורכבת מאירועים בודדים, זהים פחות או יותר – פעימות (pulses)⁹. כך המבע "הוא נחר חמש דקות" מתייחס לכל הסדרה ויוצר אירוע מורחב. המבע "הוא נחר שוב ושוב" עשוי להתייחס לכל אחד מהתת-אירועים המינימליים שבה – לכל אחד מהנחירות, זאת לצד קריאה אפשרית של אירועים מורחבים של סדרות – כמה אירועים של סדרת נחירות. מולטיפליקטיב יכול להיות מוגדר גם מהצד של תת-אירועים – חוליות המתחברות לשרשרת.¹⁰ פעלים מולטיפליקטיביים משלבים המשכיות של אירוע בהתייחסות לסדרה והשלמת אירוע בהתייחסות לתת-אירועים מתוכה.¹¹ פעלים מולטיפליקטיביים מביעים פעולות לא מכוונות

⁸ למשל, מסלוב; פורסיית; איסצ'נקו; חרקובסקי 1998א; 1998ב; קנזב; פלונגיין.

⁹ פורסית, עמ' 26; קנזב, עמ' 439.

¹⁰ בונדרקו, עמ' 143.

¹¹ חשוב להבחין בין מולטיפליקטיב למונחים אספקטואליים אחרים הקשורים לחזרתיות. איטרטיב (iterative) משמש כהגדרה רחבה של חזרה על אירוע (בהט, עמ' 53; חרקובסקי 1989, עמ' 24 – 25; סמירנוב, עמ' 108). אספקט הביטואלי (habitual) מסמן פעולה הרגלית, למשל, "בילדותו הוא היה נוסע לסבתא כל קיץ". (קומרי, עמ' 98 – 99). דיסטריבוטיב (Distributive), לעומת מולטיפליקטיב, מתייחס למשתתפים שונים, למשל, "הוא הראה את כל החלונות." (חרקובסקי 1989, עמ' 24 – 25). פרקבנטטיבי (Frequentative) מתייחס לאירועים חוזרים ובין היתר לאירועים הצמודים בזמן כמו blabber, bobble, crackle באנגלית (בהט, עמ' 53 – 56), העומדים בהגדרת מולטיפליקטיב. מולטיפליקטיב קרוב למונח event internal pluractionality שבו מאפיינת גרינברג חלק מפועלי פלפל, ולמיטב הבנתי מוכל בו. לפי ווד, המונח מתייחסים לאירועים צמודים שיכולים להתפרס בזמן ובמרחב

מטרה, אין בהם עוצמה מצטברת. אפשר להמשיל פעולה כזאת לתנודות מטוטלת.¹² מולטיפליקטיב מסמן פעולות הנתפסות ישירות בחמשת החושים או תנועות לא מכוונות מטרה, לכן פעלים מולטיפליקטיביים רבים מאופיינים באיקוניות: חיקוי של צליל, דיבור לא ברור, תנועה, אור ועוד, למשל, געגע, צקצק, ברבר, נצנץ, בצבץ, ג'עג'ע.

לאספקט המולטיפליקטיבי המציין סדרה, לרוב ישנה זיקה להוראה אספקטואלית של אירוע בודד מתוכה - **אספקט סמלפקטיבי** (Semelfactive). כך הפעלים מצמץ או נחר עשויים להתפרש בעברית כסמלפקטיב כשהם באים עם המאייך 'פעם אחת' – "הוא מצמץ פעם אחת" או "הוא נחר פעם אחת", ובמקרה זה הם מתארים אירוע מינימלי - מצמוץ בודד או נחירה בודדת, זאת לצד קריאה של אירוע מורחב - סדרה אחת של מצמוצים או של נחירות.

באספקטולוגיה הרוסית מולטיפליקטיב וסמלפקטיב מוצגים כזוג אספקטואלי כי הוראותיהן בעלות זיקה הדדית: הסמלפקטיב הוא חולייה בשרשרת המוצגת במולטיפליקטיב.¹³ ברוסית

ולהשתלב עם פעלים המביעים את האספקטים סמלפקטיב, הישג ופעילות, אך לא השלמה, לכן גרינברג כוללת בקבוצה פעלים כמו שגשג ו-בזבז.
¹² קנזב.

¹³ לספרות הבלשנית הכללית המונח סמלפקטיב נכנס בשנות השבעים בעקבות הצעתו של קומרי (1978) לצרפו לארבעת האספקטים הלקסיקליים שהציע ונדלר (1957): פעילות, השלמה, הישג ומצב. הרעיון זכה לפיתוח נוסף של סמית (1991) המגדירה פעלים סמלפקטיביים כנקודתיים וא-טליים (עמ' 55 – 58). לפי תפיסת קומרי וסמית, אם הפועל אינו מתייחס לאירוע בודד אלא רק לסדרה, הוא שייך לאספקט הפעילות ומבחינה זו אין הבחנה בין פעלים כמו רץ ואכל לבין פעלים כמו נחר וצלצל. רוטשטיין (2004; 2008) הסתייגה מתפיסת סמלפקטיב כקבוצה עצמאית והציעה לראות בהם חלק מאספקט הפעילות כשהאירועים עצמם מאופיינים במבנה טבעי אטומי (natural atomic structure). בהגדרה זו היא ממשיכה את

שתי הוראות אלו מסומנות צורנית באופן שונה. הפועל המולטיפליקטיבי שייך לאספקט הדקדוקי האימפרפקטיבי ומאופיין באחד הצורנים הסופיים הלא מסומנים (-a-, -e-, -o-), ואילו הפועל הסמלפקטיבי שייך לאספקט הדקדוקי הפרפקטיבי ומאופיין בצורן -nu- הייחודי לסמלפקטיבי. תפיסה הרואה ברוסית את מודל האספקט מגדירה סמלפקטיב כנגזרת של מולטיפליקטיבי. האסכולה של טיפולוגיה אוניברסלית מראה שבשפות שונות כיווני הגזירה שונים: סמלפקטיב נגזר ממולטיפליקטיב בצורן ייחודי כמו ברוסית או להפך, כמו באלאוטית.¹⁴ לצד שפות שבהן קיימת הבחנה צורנית בין מולטיפליקטיב וסמלפקטיב (שפת קומי, יקוטית, ליטאית), בשפות רבות שתי ההוראות אינן נושאות סימון ייחודי להן. במקרים אלו בשפות מסוימות ההבחנה באה לידי ביטוי באספקט דקדוקי, למשל, בצרפתית הפועל *cligne* 'לנצנץ' יביע מולטיפליקטיב באספקט האימפרפקטיבי – *il clignait* וסמלפקטיב באספקט הפרפקטיבי *il a cligné*. בשפות אחרות הדרך היחידה להבחנה תהיה באמצעים מילוניים, למשל, באנגלית המביעים *wink for two minutes* או *wink again and again* מביעים מולטיפליקטיב, והמביע *wink once* מביע סמלפקטיב. דרכה של העברית בעניין זה דומה לאנגלית - אותו פועל מביע את שתי ההוראות האספקטואליות והן מובחנות רק מילונית, למשל באמצעות מאייכים כמו 'חמש דקות', 'שוב ושוב' למולטיפליקטיב, 'פעם אחת' לסמלפקטיב.¹⁵ הייחודית של העברית היא, כפי שנראה, בכך ששתי הצורות מסומנות בדגם שורש ייחודי.

חשוב לציין שלא תמיד למולטיפליקטיב יש הוראה סמלפקטיבית מקבילה. כך לפעלים *דשדש*, *קווקו*, *זפזפ* אין קריאה של אירוע אחד מסדרה. הדבר קשור לקונצפט שהפועל מייצג בעולם,

התפיסה של דוויטי הרואה את כל הפעלים באספקט הפעילות כמורכבים מאירועים מינימליים, אשר יכולים להיות מסוגים שונים בהתאם למאפייניהם בעולם האמיתי.

¹⁴ קנזב.

¹⁵ דובנוב הצביעה על מקרים בעברית שבהם סמלפקטיב נגזר בנפעל ממולטיפליקטיב בפעל: *רעד-נרעד*, *רטט-נרטט*, *קפץ-נקפץ*. בשפות רבות אפשר להביע סמלפקטיב גם בפועלי עזר, למשל, *give a cough* (חרקובסקי 1998א), על יידיש ראו טאובה. דרך זו מחוץ למחקר הנוכחי.

כי רק סדרת אירועים של הרמת רגל והנחתה מאפיינת את הוראתו של *דשדש* ורק כתיבת מספר קווים מתאימה לסמנטיקה של *קווקו*. לפעמים הגבול אינו חד-משמעי. כך משאל קצר הראה שרוב הדוברים משתמשים בפועל *דפדף* רק להעברת כמה דפים, אך מספר דוברים ראו אותו מתאים גם להעברת דף אחד. הערה נוספת שחשובה להגדרת הקבוצה היא שהמונח סמלפקטיב משמש גם לפעולה קצרה ביחס אירוע ממושך לא מולטיפליקטיבי. כך ברוסית לפועל 'tormoznut' לבלום בלימה קצרה יש צורן סמלפקטיבי, אף שהפועל האימפרפקטיבי 'tormozit' לבלום אינו מביע סדרה. המחקר הזה מתמקד בפעלים מולטיפליקטיביים, ולרובם קריאה סמלפקטיבית, פעלים סמלפקטיביים בלבד מחוצה לו. להגדרת הקבוצה הסמנטית ישמש במאמר הקיצור אמ"ס – אספקט מולטיפליקטיבי-סמלפקטיבי, כי למעט חריגים מסוימים הרוב המכריע של הפעלים מן הסוג הזה מגלמים בתוכם גם הוראה סמלפקטיבית.

המחקר הנוכחי מתמקד בפעלים שהוראתם האספקטואלית מגולמת בשורש ולא באה מן הבניין. למשל, המולטיפליקטיביות של הפעלים *גירד*, *נחר*, *גמגם*, *צקצק* באה מן השורש ולא מן הבניין. לעומת זאת מקור ההוראה המולטיפליקטיבית של הפועל *התרועץ* בבניין התפעל, לכן שורש זה לא יכלל במניין פועלי אמ"ס. במקרים מסוימים הבניין יכול לבטל את המולטיפליקטיביות של השורש. למשל, הפועל *צחק* מולטיפליקטיבי, אך פועל בבניין הפעיל בעל אותו שורש כבר אינו מולטיפליקטיבי, כי הפעולה המובעת בו אינה נושאת את התכונה הזאת. שורשים כאלה ייכנסו למניין השורשים הנושאים את הוראת אמ"ס, כי מקורה בשורש. באופן כללי הנתונים המספריים במאמר ייצגו שורשים המשמשים במערכת הפועל ולא פעלים מסוימים בעלי שורש זה, מכיוון שהעיסוק כאן הוא בהוראה אספקטואלית המגולמת בשורש.

אצין גם כי פעלים מסוימים מביעים לא רק הוראת אמ"ס. כך הפועל *קפץ* לא בהכרח מביע סדרה או אירוע מינימלי מתוכה. למשל, המבע "הוא קפץ מהגג" אינו מביע אירוע מתוך סדרה פוטנציאלית. כמו כן, פועלי אמ"ס מסוימים נושאים משמעות מושאלת שאינה מביעה אספקט זה. למשל, הפועל *תקתק* ביסודו מביע הוראת אמ"ס - "השעון תקתק" ובנוסף לכך משמש בהוראה מושאלת 'עשה דברים במהירות'. במחקר הנוכחי למניין פועלי אמ"ס נכנסים פעלים העשויים להביע אמ"ס גם אם יש להם הוראה אחרת.

פועלי אמ"ס הם קבוצה קטנה בשפות, הקיף פעלים כאלה נע בין 200 ל-300¹⁶ הפועל שיוך לאמ"ס אם התקיימו בו ארבע התכונות הבאות: 1. הפועל עשוי להביע סדרה של אירועים קצרים וצמודים. 2. עם המאיך 'שוב ושוב' הפועל עשוי להתייחס לכל לאחד מהתת-אירועים. 3. בכל אחד מהתת-אירועים אותם משתתפים. 4. הפועל עשוי להביע פעולה שאינה מכוונת מטרה. בנוגע לפעלים רבים אפשר לקבוע בביטחון את שיוכם או אי שיוכם לאמ"ס. למשל, המבע "הוא הנהן שוב ושוב" בבירור עשוי להתייחס לכל אחד מההנהונים, אין שינוי במשתתפים והפועל עשוי להביע פעולה לא מכוונת מטרה. באותה מידה ברור שהמבע "הוא הלך שוב ושב" אינו יכול מתייחס לכל אחת מהפעולות של הרמת רגל והנחתה. אפשר להצביע על פעלים קרובים מאוד במשמעות, אך לפועל אחד לא קיימת קריאת אמ"ס, ולאחר ישנה קריאה זו, למשל, אכל – לעס, זהר – נצנץ, דיבר – ברבר, רץ – קפץ, נזל – טפטף. פעלים שהוראתם תמיד כוונת מטרה אינם נכללים בקטגוריה, למשל, הפועל ירה יכול לקבל קריאת אמ"ס, אבל לא הפועל קלע, גם אם עושה הפעולה חזר וקלע שוב ושוב. פעמים רבות עולות התלבטויות, ובייחוד קשה להכריע בנוגע לפעלים מהרבדים הקודמים. כך הפועל דץ הנקרה פעם אחת במקרא מתורגם כ'קפץ ודילג', אך נראה שהכוונה כאן לשמחה (דיצה). אין דרך לבדוק אם הדוברים יכלו לומר 'דץ שוב ושוב' ולהתייחס לכל קפיצה. במקרה זה הפועל לא נכלל בקבוצת אמ"ס, אך אין זאת הכרעה ודאית. כמו כן ישנם פעלים דנומינטיביים כשהשם המתווך הוא כלי, וההוראה העיקרית של הפועל היא עשה פעולה באמצעות כלי, למשל, גרדם, קשת. אין דרך לבחון את הפועל במבחן אמ"ס, אבל נראה שאין ההוראה פה סדרת תת-אירועים שאפשר להתייחס לכל אחד מהם, ולכן הם לא הוגדרו כאמ"ס.

גם במושג **פועלי אמ"ס** הכוונה לשורשים המבעים אמ"ס והם מיוצגים בבניין פעל ובהיעדרו בבניין פיעל. לצורך המחקר הורכבה רשימה של פועלי אמ"ס. נמצאו 267 פועלי מולטיפליקטיביים, רובם נושאים גם הוראה סמלפקטיבית; מתוכם 168 משמשים בעברית בת-

¹⁶ על הרוסית ועל אמ"ס בכלל: איסצ'נקו, עמ' 258 – 260; יקובלב, עמ' 101; בירולין, עמ'

25; על סמלפקטיב באנגלית ובכלל: סמית, עמ' 55 – 58; על סמלפקטיב בהונגרית: קטלין.

זמננו. בחרתי להציג גם ניתוח של פועלי אמ"ס ולא רק של פועלי פלפל למרות החשש לחטוא בסיווג לא מדויק של פעלים מסוימים. זאת מכיוון שהסתכלות על התופעה גם מהצד של אספקט מאפשרת תיאור מקיף יותר של התופעה.

ממצאי המחקר מושתתים על בסיס נתונים רחב, אשר נבנה לצורך מחקר זה ומחקרים נוספים על פרודוקטיביות מערכת הפועל. בסיס הנתונים שואף להקיף את כלל הפעלים בעברית על רבדיה. הוא מורכב מכל הפעלים המופיעים במילון אבן-שושן משנת 2010 ומשלב פעלים נוספים ממילונים עדכניים – רב-מילים, מילון הסגנון ומילוג – המילון החופשי ברשת, וכן פעלים המהלכים ברשת. הפעלים מונו על פי הרובד שבו נקרו לראשונה.

הקביעה אם הפועל משמש בעברית בת זמנו התבססה על המאגר HeTenTen14, המכיל תוכן של 20.000 אתרי אינטרנט שלוקט ב-2014 ותיוג תיוג בלשני בידי Sketch Engine. הפעלים שנקרו לפחות פעמיים, כל אחד אצל כותב אחר, הוגדרו כפעלים בשימוש. השימוש במהלך העברית החדשה נבדק בשלושה קורפוסים: המילון ההיסטורי "מאגרים" הכולל טקסטים עד שנות השלושים של המאה העשרים, רובם ספרותיים, קורפוס בן יהודה הכולל טקסטים ספרותיים ופובליציסטיים ו"עיתונות יהודית היסטורית" הכולל עיתונות מאז המחצית השנייה של המאה התשע עשרה ועד שנות השמונים של המאה העשרים.¹⁷

בסעיף זה הוצג מושא המחקר, הוגדרו המושגים, הוצגו בקצרה הממצאים ותוארה שיטת העבודה. סעיף 2 מתאר את התופעה בעברית החדשה, כאשר פועלי פלפל התייחדו להוראת אמ"ס. בסעיף 3 מתואר תהליך של הפיכת פועלי פלפל למסמן אספקטואלי מתקופת המקרא ועד ימינו, וסעיף 4 עוסק בגורמים לתהליך זה. סעיף 5 מסכם את המחקר ואת מסקנותיו.

¹⁷ ברשימת המקורות המילונים בסעיף ב' והמאגרים בסעיף ג'.

2. התייחדות הוראה מולטיפליקטיבית-סמלפקטיבית לפועלי פלפל בעברית החדשה

במחקר נמצא שבעברית החדשה - מסוף המאה ה-19 ועד ימינו - דגם פלפל כבר התייחד להבעת אמ"ס. הדבר בא לידי ביטוי הן בגזירת פעלים חדשים ובקליטת פעלים מהרבדים הקודמים, הן בהוספת הוראות חדשות לפעלים קיימים ובקליטת הוראות מהרבדים הקודמים. במערכת הפועל של העברית החדשה נמצאו 71 שורשים חדשים בפלפל, מספר גדול יחסית לאור העובדה שבתקופה זו נמצאו 862 שורשים פועליים חדשים. מספר השורשים בהוראת אמ"ס שנוצרו בתקופה זו הוא 83, ובממשק בין הקטגוריות - הצורנית לסמנטית - 64 שורשים בדגם פלפל (פועלי פלפל) המביעים אמ"ס.¹⁸ מקצתם היו יצירה אד הוק ולא המשיכו לשמש, למשל, טחטח 'השמיע טח-טח', רדרד 'רעד ברעש', תזתז 'השתפסף'. מתוך 71 פעלים שנוצרו ברובד זה 39 משמשים בעברית בת-זמננו. כמעט כל הפעלים האלה מביעים אמ"ס, למשל, דפדף, הנהן, הדהד, המהם, זמזם, צקצק, צרצר, רשרש.¹⁹ רק 3 פעלים מתוך 39 מקבוצה זו

¹⁸ קבוצה קטנה של פעלים לא נכללה בנתונים אלו על אף שהם עומדים הגדרת אמ"ס. אלו פועלי פעלל המביעים הקטנה. דגם פעלל נוצר בהכפלת העיצור האחרון של שורש תלת-עיצורי. כפי שהראיתי במקום אחר, בעברית החדשה, כשפועלי פלפל נוצרים בגזירה ישירה במערכת הפועל (צחק<צחקק) ולא בדנומיניציה (אוויר<אוורר, דובר<דברר), הם מביעים הקטנת פעולה בעלת הוראת אמ"ס – צחק<צחקק, שר"ק<שרקק, גירד<גרדד, והוראת אמ"ס הייתה קיימת כבר בפועל המקורי. (אגרנובסקי) אחד המאפיינים של מולטיפליקטיב הוא שפעלים אלו יכולים להביע גם פעולה רכה, קטנה. (סמירנוב) כך ברוסית במקרה זה לפועל המולטיפליקטיבי נוסף צורן תחילי -po המביע הקטנה, למשל, `svistet` 'לשרוק', `posvistivat` 'לשרקק', `kolot` 'לעקוץ', `pokalivat` 'לעקצץ'. במקרה של העברית פועלי פלפל אינם יכולים להתרחב עוד, שכן שורשים של מעל ארבעה עיצורים נדירים בעברית. הדבר מתרחש רק בפעלים תלת-עיצוריים. מכיוון שהוראת אמ"ס של פועלי פעלל כבר מגולמת ביסוד התלת-עיצורי שממנה נגזרו, ומדגם פעלל הם מקבלים הוראה נוספת של הקטנה, לא כללתי פועלי פעלל אלו במניין אמ"ס.

¹⁹ רשימת הפעלים שנוצרו בעברית החדשה מופיעה בנספח 1.

אינם מביעים הוראה זו. פועל אחד שאול מערבית – פספס 'הפסיד'. הפועל השני הוא פועל דנומינטיבי בקבוק 'שם נוזלים בבקבוקים' הנגזר מן השם בקבוק. כפי שהראיתי במקום אחר, דגמים מרובעים בעלי סמנטיקה ייחודית (שפעל, פלפל, פעלל) אינם תורמים את הסמנטיקה של הדגם לפעלים דנומינטיביים, למעט פעלים דנומינטיביים מדגם פלפל שנוצרים מיסוד דו-עיצור (דף<דפדף).²⁰ הסמנטיקה של פעלים דנומינטיביים היא אירוע שבו השם המתווך הוא אחד המשתתפים באירוע, למשל, בקבוק – 'שם בבקבוקים' – המילה בקבוק מציינת את המקום שלתוכו שמים משהו.²¹ בהתחשב בשני האילוצים האלה – שאילה משפה אחרת ודנומינציה, למעשה יש כאן חריג אחד בלבד – פועל פלפל שאינו מביע אמ"ס – התחנן 'עשה גינוני חן'. פועל זה נוצר מהשם הדו-עיצורי, והדגם פלפל הוא האפשרות הזמינה לגזירת פועל ממנו.

עיון מהכיוון השני – פועלי אמ"ס שנוצרו בעברית החדשה והיקף פועלי פלפל בתוכם – מעלה תמונה דומה. בעברית החדשה נוצרו 83 פועלי אמ"ס ומתוכם 64 בפלפל. כאמור, עיון בפעלים שנוצרו ומשמשים בעברית החדשה מציג תמונה מדויקת יותר. 41 פועלי אמ"ס נוצרו בעברית החדשה ומשמשים בעברית בת-זמננו, מתוכם 36 בפלפל. החריגים עומדים באותם האילוצים שראינו בעיון בדגם פלפל. מתוך חמשת החריגים שניים שאולים מערבית: ליטף ו-שיהק. שניים האחרים הם דנומינטיביים: סחרר ו-כדרר. גם פה למעשה יש חריג אחד: אנפף. אפשר להניח שפועל זה נוצר מהיסוד ההיסטורי אנ"ף ולא מהעיצורים הנשמעים בשם אף, מכיוון שאנפוף מאופיין בהגייה של נ' הנוזלית. מעניין גם שהחריגים מהיסוד העברי, פועלי אמ"ס שאינם מדגם פלפל, הם מדגם רדופליקטיבי מסוג אחר – פעלל, אשר כפי שצוין בהערה 18, משמש להוספת גוון הקטנה לפעלים שכבר מביעים אמ"ס: לחש<לחשש, צחק<צחקק. גזירה בפעלל מאפיינת גם כמה חריגים דנומינטיביים אשר לא נקלטו: שלטט, נקבב, נקדד, דגלל. דגם פעלל מאפשר קליטת שורש תלת-עיצורי מצד אחד ושילוב בדגם הקרוב במבנה ובשימוש לדגם הייעודי

²⁰ אגרנובסקי.

²¹ על סמנטיקה של פעלים דנומינטיביים ועל תפקיד שם העצם המתווך ראו, למשל, קיפרסקי 1977; קלרק וקלרק 1979; לבל 2000; על פעלים דנומינטיביים בעברית - בת-אל 2013ב.

לאמ"ס מצד אחר. במאמר "על מצבה של העברית", קובל נתן זך "מדוע לא נתקבל ה"שלטוט" המוצלח של האקדמיה ללשון העברית, כך שנשארו עם ה-Zapping וה"זומביט" האמריקאיים המכוערים". נראה שקליטתו של הפועל שבו מוכפל היסוד הדו-עיצור הזר מהמילה האנגלית zap ולא פועל בעל יסוד עברי קשורה לנטייה המובהקת של העברית החדשה להבעת אמ"ס בדגם פלפל, והדגם פעלל משמש בגזירה דנומינטיבית במקרים חריגים.

המחקר, אפוא, הראה יחס חד-חד ערכי עם חריגים מעטים, אשר גם הם, כמעט כולם, עומדים באילוצים ידועים: שאילה משפה זרה ודנומיניציה. מהממצאים עולה שבעברית החדשה הפך דגם פלפל לדרך הבלעדית לגזירת פעלים בהוראת אמ"ס ולכך בלבד למעט חריגים בודדים.

התייחדות הוראת אמ"ס לדגם פלפל באה לידי ביטוי גם בקליטה ובאי-קליטה של פעלים מהרבדים הקודמים. נתונים מספריים בלבד על קליטת פעלים אינם מלמד על נטייה מובהקת לפועלי פלפל המביעים אמ"ס. העברית החדשה כמעט לא ויתרה על פועלי פלפל מהרובד המקראי, כפי שכמעט לא ויתרה על פועלי אמ"ס שאינם בדגם זה. הדבר משתלב במגמה הכללית לשמר את אוצר המילים המקראי. בנוגע לרבדים מאוחרים יותר, לשון חז"ל ולשון תקופת הביניים, כמעט אין הבדל בהיקף הפעלים שנקלטו בין פועלי פלפל המביעים אמ"ס (68%) לבין פועלי פלפל שאינם המביעים אמ"ס (63%). אבל עיון מדוקדק מראה שמרביתם של פועלי פלפל המביעים אמ"ס, אשר לא נקלטו בעברית החדשה, קיבלו בתקופה זו חלופה אחרת, גם היא בדגם פלפל: במקום כסכס הוסיף לשמש שפסף, במקום מטמט - זעזע, במקום ספסף – הבהב, במקום געגע ועגעג בהוראה 'גלגל' מתקיים גלגל; במקום גשגש נוצר קשקש; במקום כעכע נוצר כחכח ובמקום קעקע המשיך לשמש קרקר המתאימים כנראה יותר להגייה של העברית החדשה בשל העדר הגרוניות. לעומת זאת פועלי פלפל שהוראתם אינה אמ"ס, אשר לא נקלטו בעברית החדשה, לא קיבלו חלופה אחרת בדגם פלפל. חלופותיהם גזורות בדגם אחר או מובעות בצירוף, למשל, גרגר - ליקט גרגירים, התלהלה - השתובב; שקשק - הרטיב; נתבטבט - התנפח; זגזג - עשה שיהיה שקוף; זכזך - זיכך; למלם - רטן, התלונן; חרחר - הצית; דמדמ - היה במצב של ערפול. מכאן אפשר להניח שהעברית החדשה נוטה לשמר פועלי פלפל בהוראת אמ"ס אלא אם כן הם מודחקים על ידי חלופה אחרת, גם היא בדגם פלפל.

מרבית הפעלים שנוצרו בעברית החדשה ולא נקלטו בה הם חידושי סופרים. אפשר להתחקות אחר תולדות פעלים מסוימים שנוצרו בתקופת התחייה. כך שפר גורלו של הפועל רשרש, חידושו של ביאליק, אשר קבע סטנדרטים רבים בספרות ובלשון. את סיפורו מביא יצחק אבינרי ב"מלון לחדושי ח.ג. ביאליק". כדבריו, זהו "חדוש גאוני נפלא, גם מצד צלולו האונומאטופאי, גם מצד מבנהו הלשוני: בנין פֶּלְפֵל, מן רעש (ע"ד לגלג-לעג). הוא משתף את הקורא:

הרציתי למשורר את הנחתי זו, שאפשר לראות את הפעל רשרש כמורחב מן רעש, והשיב לי שבשעת יציאתו לא נתכון לכך: עלתה המלה במחו, מבלי דעת את מקורה וסבת יצירתה. אעפ"י כן נראה לי שמתחת להכרת המשורר פעל כאן לא רק הגורם האונומאטופאי, כי אם גם הרעש.

ממכתבו של ביאליק משנת 1922 (הדאר כ"ז אלול תרצ"ד) המצוטט שם אפשר ללמוד על דרכו של פועל זה לחיים ולא למוות:

ואולם יותר ממה שהמצאתי במעשי ידי שלי, נתחדש ונשתקע משלי במעשי ידיהם של אחרים, שנערכו ותוקנו על ידי – בתור עורך "השלח" ו"מוריה" – או שנתרגמו על ידי מלשונות לעז, אם בשמי המפורש ואם בעלום שמי. [...] הנה הפעל "רשרש", למשל, שאני אני הפושע הוא שחדשתיו, – פשוט בדיתיו מן הלב, אל נא ייסרני אלהים, – והבלעתיו ראשונה באחד מספורי שופמן שנערכו על ידי ב"השלח" בווארשא. ומה תמהתי בראותי מקץ שבועים לצאת המחברת והנה פשט שמושה של מלה זו כמעט בכל כתבי הסופרים של הזמן ההוא: ברנר, שופמן עצמו, ואפילו סוקולוב במאמר ראשי ב"הצפירה" בשורה הראשונה ממש – כלם התחילו פתאם ברשרוש מרשרשים. מקץ ירח ימים והנה קנתה לה מלה זו מקום מכובד גם בשיריהם של חשובי המשוררים, כשמעונוביץ ועוד. [...] גדול כחה של השפעה.

לעומת הפועל רשרש, הפועל רדרד לא נקלט. גלגולו עולה מהתכתבות המילונאי אבן-שושן עם הסופרים שהשתמשו בו, לאה גולדברג ואברהם שלונסקי, שניהם בתרגום יצירות מרוסית לפעלים הקשורים לרעידה ורטט. בתשובה לשאלת המילונאי על תצורתו, העידו שניהם שגזרו אותו מ-רעד כפי שביאליק גזר רשרש מרעש, כשכל אחד מייחס את החידוש לעצמו.²² פועל זה לא נקלט בין אם בשל השפעה פחותה שלהם לעומת השפעתו של ביאליק, בין אם בשל היותה שקופה פחות, בין אם מכיוון שהדוברים נזקקו לה פחות. ייתכן שהקליטה המוצלחת של רשרש קשורה לקרבתו לפועל האונומטופאי הרוסי šuršat` בעל יסוד עיצורי דומה š-r-š. ייתכן גם שזאת הסיבה שהוא "עלה במוחו" של ביאליק. יש לציין שגם למקבילה הרוסית של הפועל רדרד dribezžat` יש יסוד עיצור דומה, רק בשיכול אותיות d-r, אך הדמיון כאן רחוק יותר.

²² לרר.

מסיפורים אלו אפשר ללמוד גם שפועלי פלפל כבר נתפסו כמביעים אמ"ס. והינה סיפור נוסף שמחזק זאת, הפעם על איש מן היישוב ועל שפת יומיו.²³ בשנת 1938 פנה לוועד הלשון הרוקח דוד רוזנברג ושאל אם נכונה הלשון "לנער לפני השימוש" שכותבים על בקבוקי התרופות. לדעתו, הפועל ניער אינו מתאים בהקשר זה, כי ניעור איננו סתם נענוע אלא להסרה של דבר (אבק מבגדים). ההצעה הראשונה הייתה נענע, ואחר כך התקבלה הצעת דוד ילין שכשך. הרוקח הרגיש צורך במילה אחרת לסדרת אירועים מינימליים החוזרים על עצמם והפועל ניער לדעתו הביע הוראה שבמינוח בלשני היינו מגדירים כאספקט ההשלמה.²⁴ שתי ההצעות של הוועד מלמדות גם הן שהוראת אמ"ס כבר התייחדה לדגם פלפל.

גם דרכה של העברית בנוגע להוראות של פועלי פלפל – קליטתן או אי-קליטתן מהרבדים הקודמים, וכן התפתחות הוראות חדשות לפעלים קיימים – מצביעה על זיקה הדוקה בין הדגם פלפל לבין הוראת אמ"ס. העברית החדשה כמעט לא ויתרה על הוראות אמ"ס לפועלי פלפל, וכאשר לפועל היו כמה הוראות ולא כולן נקלטו, נשמרה הוראת אמ"ס. נוסף על כך, ההוראות שנוספו בעברית החדשה לפועלי פלפל מורשים מביעות אמ"ס. כך מההוראות של הפועל טלטל, נקלטה ההוראה המביעה אמ"ס 'התגלגל' ולא נקלטה הוראה שאינה מביעה אמ"ס 'הטיל, זרק', ובעברית החדשה נוספה הוראת אמ"ס 'הניע לכאן ולכאן'. בתחרות בין ההוראות של הפועל גמגם 'היסס', 'חזר על צליל בשל תקיעות בדיבור' מלשון חז"ל ו-'טען נגד' מימי הביניים ההוראה שנשמרה בעברית החדשה היא 'חזר על צליל'. ועוד דוגמה: בלשון חז"ל לפועל הבהב הוראה שאינה אמ"ס 'חרך באש'. הוראה זו לא נקלטה בעברית החדשה, ונוספה לו הוראת אמ"ס 'דלק וכבה לסירוגין'. פעמים רבות להוראת אמ"ס אחת נוספת הוראת אמ"ס אחרת, למשל, להוראה החז"לית של הפועל מצמץ 'מצץ, סחט בשפתיו' נוספה הוראה 'עצם ופקח את עיניו חליפות'.

הנתונים המוצגים בסעיף זה מראים שבעברית החדשה התייחדה לדגם פלפל הוראת אמ"ס. הדבר בא לידי ביטוי בגזירת פועלי פלפל המביעים אמ"ס באופן כמעט בלעדי. ביטוי נוסף

²³ עציון.

²⁴ גם הפועל ניער עשוי להביע הוראת אמ"ס, אבל זאת לצד אספקט ההשלמה.

למגמה זו ניכר בנטייה לשמר פועלי פלפל בהוראת אמ"ס מהרבדים הקודמים למעט מקרים שבהם קיימת חלופה, גם היא מדגם זה. גם נטיית העברית החדשה לשמר הוראות אמ"ס של פעלים מורשים וכן להוסיף להן הוראות בעלות אספקט זה משתלבת במגמה הכללית.

3. התפתחות ההוראה האספקטואלית של פועלי פלפל מתקופת המקרא ועד ימינו

נשאלת השאלה מתי התחיל התהליך של הפיכת פועלי פלפל למסמן של אמ"ס ואיך התפתחה מגמה זו. פועלי פלפל הם קבוצה קטנה במקרא, והנטייה לאמ"ס בתקופה זו נמצאת באיבה.²⁵ ברובד זה מתועדים 24 פועלי פלפל, ומתוכם 6 מביעים אמ"ס: גלגל, טאטא, זעזע, כרכר, צפצף¹, השתקשק²⁶. רוב הפעלים בדגם זה אינם מביעים אמ"ס, למשל, כלכל¹ 'פרנס', סכסכ¹ 'גרם לריב', שגשג, שעשע.²⁷ בלשון המקרא נמצאו 81 פעלים העשויים להביע אמ"ס, ורובם המכריע (75) אינם בדגם פלפל, למשל, גלל, דפק, ינק, לקק, מצץ, נבח, נטף, נתר, רעד, תפף. בלשון המקרא, אפוא, הנטייה להביע אמ"ס בדגם פלפל עדיין אינה בולטת, כי הרוב המכריע של פועלי פלפל אינם מביעים אמ"ס, והרוב המכריע של פועלי אמ"ס אינם נגזרים בדגם פלפל.

בלשון חז"ל התרחב השימוש בשורשים מרובעים ובפלפל בכלל זה. בתקופה זו נוצרו 92 פועלי פלפל. ברובד זה נצפית תופעה של גזירת פועלי פלפל מהגזרות העלולות, למשל, צח<צחצח, בזז<בזבז, מצץ<מצמץ, עמם<עמעם, צלל<צלצל, נפף<נפנפף, רפף<רפרף, רעע<רערע, ולעיתים אף משורשים תלת-עיצוריים: אטם<טמטם, חפש<פשפש, לעג<לגלג, רחף<רפרף.²⁸ בתקופת הביניים נוצרו 16 פועלי פלפל, למשל, בקבק 'השמיע בק-בק', דגדג, עפעף. בשל

²⁵ יש לציין שגם מדקדקי ימי הביניים לא תלו בפועלי פלפל ייחוד משמעות. (אסיף)

²⁶ רשימת הפעלים שנוצרו בלשון המקרא מופיעה בנספח 2.

²⁷ שיוך הפעלים גלגל, זעזע ו-כרכר בהוראתם לאמ"ס בלשון המקרא עורר התלבטות וההכרעה הייתה לטובת הוראת אמ"ס. גם הפעלים התחלחל 'נבהל', טלטל 'הפיל', זרק, קלקל² 'הטיל', קרקר² 'הרס', נתץ' עוררו התלבטות, ובהוראתם בלשון המקרא הם לא שויכו להוראת אמ"ס.

השיקולים להכרעות בנוגע לכל אחד מהפעלים האלה מפורטים בנספח 2.

²⁸ בנדויד, עמ' 485.

מיעוט פעלים מתקופת הביניים הנתונים מתקופה זו צורפו לנתונים מתקופת חז"ל.²⁹ מתוך 108 פועלי פלפל שנוצרו מלשון חז"ל ועד העברית החדשה למעלה ממחצית מביעים אמ"ס (55%), ומתוך 120 פועלי אמ"ס קצת פחות ממחצית (49%) בדגם פלפל.

ניתוח מנקודת מבט של פרודוקטיביות דיאכרונית מראה את התפתחות התהליך מלשון המקרא ועד ימינו לקראת התייחדות פועלי פלפל להוראת אמ"ס כפי שמוצג בתרשים 1.

תרשים 1. תהליך ההתייחדות של פועלי פלפל לאספקט מולטיפליקטיבי-סמלפיקטיבי

בנוגע לפוטנציאל התרחבות המגמה בהמשך התפתחותה של העברית, נראה שהתהליך עשוי להימשך במסגרת אילוצים שונים.³⁰ התבנית הרדופליקטיבית מאפשרת מקום לשני עיצורי שורש בלבד החוזרים על עצמם. אפשר לתאר את פוטנציאל היצירה של פועלי פלפל בשני צירים אלפביתיים היוצרים משבצות למילוי. המשבצת במפגש בין אותיות זהות חסומה בשל אילוץ פונטקטי – האפשרות של זהות העיצור השני לראשון חסומה. חישוב קומבינטורי יוצר 462 מקומות תיאורטיים בהכפלה של 22 אותיות האלפבית ב-21 אותיות.³¹ מתוכם מעל 100

²⁹ רשימת הפעלים שנוצרו בלשון חז"ל מופיעה בנספח 3 ובתקופת הביניים בנספח 4.

³⁰ על אילוצים לפרודוקטיביות בלשון מסוגים שונים - הספלמת, עמ' 118 – 122.

³¹ בהנחה שהומונימיה והומופוניה נדירות יחסית מכיוון שהן פוגמות בשקיפות סמנטית, אם כי

קיימים חריגים בודדים כמו קשקש/כשכש.

מקומות כבר מנוצלים. על המקומות הנותרים חלים אילוצים פונטקטיים נוספים, אשר מורידים את סיכויי המשבצת להתמלא גם אם לא חוסמים לגמרי: הפוטנציאל הנמוך של אותיות אהו"י בדגם זה,³² הנטייה להימנעות מאותיות הקרובות מבחינת מקום החיתוך ואופן החיתוך. המגבלות המורפולוגיות, הפונולוגיות והפונו-סמנטיות האלה משאירות כ-150 משבצות ריקות. האילוצים המגבילים במיוחד הם כמובן האילוצים הסמנטיים. כאמור, פועלי אמ"ס הם קבוצה קטנה בשפות, ולכן הצורך במילים נוספות מסוג זה אינו רב. נוסף על כך, כדי שתיווצר מילה נדרש בסיס מילוני ליצירתה. שורשי פלפל יוכלו להיווצר רק אם קיים בסיס מילוני, רגיל או אונומטופאי. במילים אחרות, יצירת שורשי פלפל מוגבלת לגזירה מיסוד של מילה קיימת: מיסוד דו-עיצורי (הד<הדהד), במקרים נדירים מיסוד מרובע (בקבוק<בקבק 'שם בבקבוקים') או על בסיס אונומטופאי (געגע). אפשר להניח שתתרחב גזירת פועלי פלפל בהוראת אמ"ס ליצירת גוני משמעות בעגה כפי נצפה בעברית בת-זמננו, למשל, כפכף, נשנש, פמפם, ג'מג'ם, לרלר. בשל האילוצים על גזירת פועלי פלפל ומכיוון שהגירוי לניאלוגיזם הוא צורך סמנטי, אפשר להניח הרחבה מינורית בכיוונים שזוהו בחריגים בעברית החדשה: הוראת אמ"ס המובעת בדגם פעלל כמו כדרר ופועלי פלפל דנומינטיביים שאינם מביעים אמ"ס כמו בקבק או התחנחן. כך אם יהיה צורך בפועל שפירושו 'לשים בצנצנות' יכול להיווצר פועל דנומינטיבי *צנצן, או הצורך בפועל לשיחות בזום עשוי ליצור *זמזם אף על פי שהם אינם מביעים אמ"ס. בסעיף זה ראינו שהתהליך של הפיכת דגם פלפל למסמן הוראה של אמ"ס מצוי באיבו במקרא, התחיל למעשה בלשון חז"ל ובעברית החדשה פועלי פלפל הפכו לדרך המלך לגזירת פעלים בהוראה זו. המגמה עשויה להתפתח גם בעתיד במידה שיאפשרו אילוצים שונים.

³² לאותיות אהו"י פוטנציאל נמוך בשל אופיים הכפול (עיצור ותנועה), למשל, הפועל כמו *בייבה פחות צפוי להיגזר. עם זאת ישנם חריגים בודדים: קווקו, מהמה, להלה (לא בשימוש).

4. גורמים לתהליך

בסעיף הקודם תואר תהליך ההתפתחות של פועלי פלפל כמסמנים הוראת אמ"ס כפי שהוא עולה מן המילונים ומן הקורפוסים. בפרק הזה ישנו ניסיון להתחקות אחר גורמים שהשפיעו על התפתחות זו, אך הנאמר בו הוא בבחינת השערה. ההשערות מתבססות על ספרות בלשנית בנושאים אספקט, איקוניות והשפעת שפות המגע וכן על אטימולוגיה של הפעלים הנחקרים.

נראה שביסוד ההתפתחות שחלה בעברית עומדים תהליכים אוניברסליים. כידוע רדופליקטציה פעמים רבות מונעת מגורמים מורפו-פונולוגיים ויש לה פוטנציאל סמנטי. השלמת השורש למידה הנדרשת לשילובו במבנה מורפולוגי אחר היא מהגורמים המורפו-פונולוגיים הידועים לרדופליקציה בשפות העולם.³³ כפי שצוין בסעיף 3, בלשון חז"ל התרחבה הגזירה של פועלי פלפל, ופעלים רבים שינו את צורתם מהגזרות העלולות לפלפל. מקצתם הביעו אמ"ס במקרא ושימרו הוראה זו בצורתם החדשה, כמו מצץ<מצמץ, נטף<טפטף, מקצתם פיתחו הוראת אמ"ס בעקבות שינוי הצורה וכך נוצר גם בידול סמנטי בין הפועל המקראי לחז"לי, למשל, נד' נדד, נע' < נדנד 'טלטל לכאן ולכאן'; צחח / צח 'היה טהור' < צחצח 'הבריק על ידי שפשוף'.

עם הזמן ספג הדגם הרדופליקטיבי פלפל הוראת אמ"ס. הזיקה בין ריבוי לרדופליקציה גם היא ידועה בשפות העולם, והיא אחת מהדרכים לסימונו.³⁴ הריבוי לסוגיו הוא מההוראות הנפוצות של רדופליקציה מורפמית כמו דגם פלפל.³⁵ יתר על כן, ישנן שפות שבהן מולטיפליקטיב נגזר מסמלפיקטיב ברדופליקציה, למשל, בארמנית dxk-al – 'לקבל מכה אחת המלווה בקול', -dxk

³³ אינקלס וזול, עמ' 13 – 15, 20 – 21.

³⁴ יספרסון, פרק "Plural of the Verbal Idea", עמ' 210 – 211.

³⁵ אינקלס וזול מציגות את התפיסה המוסכמת שרדופליקציה בפעלים מסמנת איקונית *iterativity or pluractionality*, אך מדגישות שהסמנטיקה אינה בהכרח מתלווה לרדופליקציה (עמ' 13 – 14). סימון הריבוי בפעלים רדופליקטיביים קיים בשפות אוקיאניות (לינג' ואחרים).

dxk-al – 'להוציא קולות רעש חוזרים'.³⁶ נראה שבעברית הכפלת היסוד הדו-עיצורי נתפסה עם הזמן כחיקוי איקוני של ריבוי, במקרה זה חזרה על אירועים מינימליים המרכיבים סדרה. על התפתחות המשמעות הייחודית של הדגם פלפל השפיעה גם נטיית העברית לקלוט בו פעלים אונומטופאיים.³⁷ הנתונים המוצגים בתרשים 2 מראים עלייה מרובד לרובד הן בשיעור פעלים אונומטופאיים ביחס לאחרים, הן במספרם האבסולוטי: 4% בלשון המקרא (1/24), 13% בלשון חז"ל ותקופת הביניים (14/108) ו-46% בעברית החדשה (18/39). כבר ציינה שורצולד שריבוי הפעלים האונומטופאיים בדגם פלפל נובע מגורם מורפולוגי - הימנעות ממילים חד-הברתיות ומגורם סמנטי - ייצוג החזרה על הצליל בהכפלה.³⁸ שילוב האונומטופאה בפלפל אינו מפתיע, כי אחת התכונות האוניברסליות של מולטיפליקטיב ושל הסמלפקטיב המתלווה אליו היא שקבוצה זו כוללת פעלים אונומטופאיים רבים.³⁹ בחינת רשימות פעלים אונומטופאיים משפות שונות שערך קנזב הראתה שרובם המכריע מביעים אספקט מולטיפליקטיבי-סמלפקטיבי.⁴⁰ בעברית פעלים אלה נוטים להשתבץ בדגם הרדופליקטיבי פלפל.

בנוגע לגורם המורפולוגי לשיבוץ אונומטופאה בפלפל, הדבר קשור למאפייני העברית כשפה שמית. בשפות העולם שילוב של רדופליקציה ואונומטופאה נפוץ באידיופונים (ideophones) - מילים פונו-סמנטיות המביעות באופן סימבולי רעיון של צליל, תחושה, ריח, הבעת פנים,

³⁶ קנזב.

³⁷ ענייננו אינו בכלל הפעלים בעלי זיקה לצליל (קירצ'וק) אלא בפעלים שנגזרו בפלפל בחיקוי הצליל. כך הפועל בעבע החז"לי לא יימנה כאונומטופאי על אף שמקורו המקראי בעה כנראה אונומטופאי, וכך גם הפועל הדדה מהשם הד או הפועל לעלע מהשם לוע. לעומת זאת הפועל צקצק יימנה כאונומטופאי כי הוא נוצר ישירות במערכת הפועל או אולי בתיווך של האידיופון ציק-ציק (ציק-צוק), וכך גם, למשל, הפעלים שקשק, ברבר.

³⁸ שורצולד תשע"ח. ינאי וטובין ציינו את הזיקה בין אונומטופאה ולרדופליקציה.

³⁹ חרקובסקי 1998ב.

⁴⁰ קנזב.

תנועה, צבע, צורה או פעולה. באידיופונים מוצאים חזרה מלאה על הברה או בשינוי תנועה: ציף-ציף, טיף-טיפ. הם משלבים בחופשיות רדופליקציה ואונומטופאה, כי הם פחות מוגבלים מורפולוגית מחלקי דיבור אחרים.⁴¹ פעלים אונומטופאיים רבים נגזרים מאידיופונים, ורובם גם מביעים מולטיפליקטיב וסמלפקטיב. כפי שציין קנזב בנוגע לרוסית, פעמים רבות קיים קשר משולש של אידיופון – מולטיפליקטיב – סמלפקטיב.⁴² אבל בשפות רבות אילוץ המבנה במערכת הפועל אינם מאפשרים לקלוט חזרה על הברה. כך האידיופון האנגלי tick-tock משלב אונומטופאה ורדופליקציה, אבל הפועל tick אינו קולט אותה. גם הרוסית משלבת רדופליקציה עם אונומטופאה באידיופונים, אך לרוב לא במערכת הפועל. למשל, האידיופון הוא tik-tak והפועל הוא 'tikat', נביחת הכלב היא gav-gav, והפועל הוא 'gavkat'. רדופליקציה קיימת במקרים שבהם היסוד הוא הברה של עיצור ותנועה כמו 'gogotat' 'געגע', 'šušukat'sja' 'הסתודד'. זאת אומרת, בשפות רבות האילוץ של המבנה ההברתי במערכת הפועל חוסמים קליטת הברה מוכפלת. לעומת זאת המבנה המורפולוגי של העברית מאפשר זאת בדגם פלפל. נראה לי שבנוסף לקיום דגם המאפשר קליטת הברה חוזרת, ישנה עוד סיבה לקליטת אונומטופאה בפלפל, והיא קשורה למאפיין מורפולוגי אחר של העברית כשפה שמית. מערכת הפועל העברית מאופיינת בגזירה מסורגת מבוססת עיצורים והתנועות משתנות בנטייה. כך בפעלים tick באנגלית או 'tikat' ברוסית נשמרת ההברה לאורך הנטייה, ואילו בעברית נשמרים רק שני עיצורים, והם מתחברים בתנועות שונות בהתאם לבניין ולצורות הנטייה. לשיבוץ העיצורים ת' ו-ק' בתבניות שורש, היסוד הדו-עיצורי צריך להיות מורחב לשלושה או לארבעה עיצורים. בכל הגזרות ובדגם פלפל בכלל לא יישמר הצליל לאורך הנטייה. כשהמערכת מוגבלת בייצוג איקוני של צליל, ייצוג החזרתיות הופך לדומיננטי, והדגם פלפל לדגם העיקרי הקולט אונומטופאה.

⁴¹ ווטסון; דינגמנס; על העברית שורצולד תשע"ח, המונח המשמש אצלה הוא 'מילים גולמיות'.

⁴² קנזב.

ראינו בתרשים 2 שההיקף של פועלי פלפל עלה כי דגם זה קלט פעלים אנומטופאיים רבים, המביעים אמ"ס מטבעם. הנחתי היא שעלייה בהיקף פעלים אנומטופאיים בדגם פלפל חיזקה את ההוראה האספקטואלית של הדגם כמביע סדרת אירועים קצרים וצמודים בזמן. בתרשים 2 אפשר לראות שהיקף הפעלים המביעים אמ"ס בין פועלי פלפל גדל גם על חשבון פעלים אחרים, אשר אינם אנומטופאיים. למשל, קבוצת פועלי פלפל שנוצרו בעברית החדשה כוללת גם פעלים אנומטופאיים כמו *זמזם*, *צקצק*, המביעים אמ"ס מטבעם, וגם פעלים אחרים המביעים אמ"ס, כמו *דפדף*, *לעלע*, *הדהד*, *כפכף*. ככל שעלה היקף הפעלים האנומטופאיים, כך עלה היקף הפעלים האחרים המביעים אמ"ס. זאת אומרת, קליטת פעלים אנומטופאיים חיזקה את אפיון הקבוצה כמביעה אמ"ס, וגרמה לקבוצה זו להתרחב עוד יותר.

תרשים 2. תהליך עלייה של פעלים אנומטופאיים בין פועלי פלפל וזיקתם לפועלי אמ"ס

גם לשפות שמיות אחרות אופיינית הכפלה בפועל, למשל, לארמית ולאמהרית,⁴³ וגם דגמים אלו כוללים פועלי אמ"ס. כך בארמית הבבלית ישנם פעלים בדגם המקביל לפלפל העברי ובהוראה זו, למשל, *געגע* (בגרון), *גמגם*, *געגע* (גלגל), *כסכס*, *הבהב*, *קרקר*, *רפרר* לצד פעלים אשר אינם מביעים הוראה זו: *בזבז*, *בלבל*, *לבלב*, *לגלג*, *נמנמ*, *צמצם*, *קשקש* (חפר, עדר).

⁴³ ינאי, עמ' 125.

נשאלת השאלה אם בשפות שמיות חיות אפשר למצוא התפתחות מרחיקת לכת כמו בעברית החדשה. בהסתכלות סינכרונית על הפעלים באמהרית לסלאו זיהה מאפיינים דומים לאלה שנמצאו בהסתכלות סינכרונית על העברית: אינטנסיביות, חזרה, תדירות, ריבוי מושאים, השלמת פעולה, ביצוע בחיפזון וביצוע מוחלש.⁴⁴ מחקרו הסינכרוני של כאן מראה שפעלים רבים בארמית החדשה המאופיינים ב-sound symbolism מיוצגים בשורשים מרובעים רדופליקטיביים. עם זאת נמצאים גם פועלי פלפל אחרים.⁴⁵ לא ידוע לי מחקר של פעלים רדופליקטיביים בשפות שמיות חיות מנקודת מבט של פרודוקטיביות דיאכרונית. מחקר כזה יכול היה לתת תשובה אם המצב בשפות אלו קרוב יותר ללשון חז"ל או לעברית החדשה.

השערת המחקר הנוכחי היא שהתהליך של הפיכת פועלי פלפל למסמן של אמ"ס זורז בהשפעת שפות המגע. עיקר ההשפעה של שפות המגע הייתה בתקופת התחייה, מסוף המאה ה-19 ובעשורים הראשונים של המאה העשרים. בתקופה זו היו חוסרים רבים בעברית כשפה שמתחילה לשמש בכל תחומי החיים. נוסף על כך משתמשים רבים בה היו דוברי יידיש ובעלי רקע רוסי כשפת תרבות כללית, ביניהם סופרים שהשפיעו על התהוותה של העברית.⁴⁶ אצל יוצרי תקופת התחייה מוצאים שימוש מסיבי יחסית בפועלי פלפל חדשים ובמיוחד בפעלים בעלי יסודות מקבילים לרוסית וליידיש. רוב הפעלים האלה הם אונומטופאיים. חלקם נקלטו וחלקם לא: ברבר המקביל ל-bormotat ברוסית ול-burtšen ביידיש, געגע המקביל ל-gogotat ברוסית ול-gogotešen ביידיש, צקצק המקביל לפעלים cykat (עם הלשון) ו-cokat (בעקבים ובפרסות) ברוסית ול-coken ביידיש, תקתק המקביל ל-tikat ברוסית ול-tiken ביידיש, הפעלים המהם, חרחר, קאקא – 'הוציא קולות קוקיה', בסבס – 'דיבר בקול בס' המקבילים לפעלים ברוסית, וכן נשנש, צרצר, במבם, פמפם המקבילים לפעלים ביידיש. גם מאחורי הפעלים רשרש ו-רדרד שהוזכרו בסעיף 2, כנראה פעלים ברוסית. אומנם האונומטופאה

⁴⁴ לסלאו, עמ' 456.

⁴⁵ כאן.

⁴⁶ דורון ואחרים.

מאופיינת בהופעה של אותם יסודות בשפות שונות ללא השפעה הדדית בשל היותם חיקוי הצלילים,⁴⁷ כמו הפועל *תקתק* בעל יסוד משותף לאנגלית, לרוסית, ליידיש ולשפות נוספות. אך ריבוי הפעלים המשותפים לעברית, לרוסית וליידיש, הרקע ההיסטורי-חברתי של התקופה שבה הפכה העברית לשפה לכל תחומי החיים וכן שפות המקור שמהן תורגמו היצירות שבהן נקרו הפעלים, מחזקים את ההנחה שהרוסית והיידיש היו מקור לשאילת היסוד האונומטופאי.

לרוסית וליידיש הייתה גם השפעה סמויה. כך מאחורי הפועל *דפדף* עומדת כנראה תרגום שאילה מרוסית. *דפדף* נוצר בהכפלת היסוד העיצורי של השם *דף* כפי שברוסית המילה *list* 'דף' עומדת ביסוד של הפועל המקביל *listat*. הפועל *נדנד* יכול להדגים שאילת משמעות לפועל קיים. הוראתו החז"לית היא 'היטלטל', ובעברית החדשה הוא קיבל נוספת 'הטריד שוב ושוב' כנראה השפעת פעלים בהוראה זו ברוסית *nudit* וביידיש *נודזשען* בעלות יסוד עיצורי *n-d*.

בעברית בת-זמננו ישנה השפעה של שפות אחרות, לאו דווקא שפות תשתית, על יצירת פעלים השייכים לעגה. למשל, מקור הפועל *זפזפ* באנגלית *zap* 'נע במהירות' ומכאן *זפזף* 'דילג בין ערוצים', ומקור הפועל *לרלר* 'פטפט' בערבית מרוקאית לפי עדות הדוברים. באופן כללי, הרוב המכריע של פועלי פלפל בהוראת אמ"ס שנוצרו בעברית החדשה הושפעו משפות זרות ישירות או בעקיפין, ורק לבודדים לא נמצאה זיקה למקור זר: *הדהד*, *הנהן*, *כפכף*, *לעלע*, *רחרח*, *קווקו*.

בנוסף על השפעת הרוסית והיידיש במישור המילוני, אפשר להניח השפעה סמויה של הרוסית מבחינת עצם הצורך בסימון אמ"ס. כאמור במבוא, ברוסית קיימים זוגות פעלים מולטיפליקטיבי – סמלפקטיבי, ולסמלפקטיבי יש צורן מורפולוגי ייחודי. עצם הקיום של זוג פעלים המציינים אירועים אטומיים בסדרה מול אירוע בודד מתוכה, יכול לעורר צורך בסימון.

ראינו שעל תהליך של התייחדות של פועלי פלפל להוראת אמ"ס השפיעו גורמים אוניברסליים, גורמים הקשורים להיות העברית שפה שמית וכן גורמים הקשורים להשפעת שפות המגע.

⁴⁷ בלאזי ואחרים.

5. סיכום

במאמר הוצג מחקר של קבוצת פעלים בעלי שורש מרובע מדגם פלפל, כמו בלב, צמצם, שגשג. ממצאי המחקר הראו שלאורך התפתחותה של העברית יותר ויותר פעלים שנוצרו בדגם זה הביעו הוראה אספקטואלית ייחודית. פעלים כמו צלצל, גמגם, נפנף, צקצק, הנהן, דשדש עשויים להתייחס לסדרת אירועים אטומיים קצרים וצמודים בזמן, אשר מרכיבים סדרה, למשל, "הוא צלצל שוב ושוב" (אספקט מולטיפליקטיבי) ורובם גם לאירוע בודד מתוכה, למשל, "הוא צלצל פעם אחת" (אספקט סמלפיקטיבי), זאת לעומת "הוא אכל שוב ושוב / פעם אחת" המתייחס רק לאירועים מורחבים ולא למרכיביהם.

מסקנות המחקר התבססו על ניתוח נתונים מנקודת מבט של פרודוקטיביות דיאכרונית. כדי לבחון את תהליך ההתפתחות לאורך ההיסטוריה נותחו הפעלים שנוצרו בכל רובד: פעלים מדגם פלפל ופעלים המביעים אספקט מולטיפליקטיבי-סמלפיקטיבי. הנתונים הראו שהממשק בין הקבוצות, המורפולוגית והסמנטית, הלך וגדל. בלשון המקרא התהליך נמצא רק באיבו, הוא התפתח בלשון חז"ל ונמשך בתקופת הביניים, ובעברית החדשה פועלי פלפל הפכו לדרך המלך לגזירת פעלים באספקט מולטיפליקטיבי-סמלפיקטיבי ולכך בלבד למעט חריגים בודדים.

במאמר הועלו גורמים אפשריים לתהליך. התהליך הותנע בגורם מורפו-פונולוגי - הנטייה הרחיב את הגזרות עלולות לשלמים, בין היתר למרובעים. הדבר התניע תהליך סמנטי ופועלי פלפל חדשים רבים הביעו חזרה על אירועים קצרים וצמודים. הקבוצה הורחבה בפעלים אונומטופאיים אשר מטבעם מביעים אירועים מסוג זה. בעברית החדשה השפיע גם גורם חיצוני - שפות התשתית, בעיקר הרוסית והיידיש. שתי השפות השפיעו במישור המילוני, הרוסית כנראה השפיעה גם בעצם הצורך בסימון מורפולוגי של האספקט הקיים ברוסית.

ממצאי המחקר מלמדים על תופעה מעניינת בעברית. כידוע, מאפיינים אספקטואליים בדרך כלל אינם מסומנים פועל או מסומנים בצורנים שנוספים בצורה קווית (אפיקסציה). בשל היות העברית שפה שמית, בעלת גזירה מסורגת במערכת הפועל, היא אינה יכולה לצרף צורנים באופן קווי. דרכה של העברית היא לסמן הוראה אספקטואלית באמצעות דגם שורש ייחודי.

רשימת מקורות

א. מאמרים וספרי מחקר

אבינרי = י' אבינרי, "רשרש", מילון לחדושי ח.ג. באליק, תל-אביב התרצ"ה [על

חידוש הפועל 'רשרש', אתר האקדמיה ללשון העברית]

אגרונובסקי = Agranovsky V. (submitted). Old Forms, New Functions:

Quadriliteral Root Patterns as Sources of Verbal Meaning

אוישקין = A. Ussishkin, "The inadequacy of the consonantal root:

Modern Hebrew denominal verbs and Output-Output

Correspondence" *Phonology* 16/3 (1999), pp. 401 – 442

אינקלס וזול = SH. Inkelas and Ch. Zoll, *Reduplication: doubling in*

morphology, Cambridge 2005

איסצ'נקו = A. B. Исаченко, Грамматический строй русского языка в

сопоставлении со словацким. Морфология. Том II.

Братислава 1954

[א' ו' איסצ'נקו, המבנה הדקדוקי של השפה הרוסית והשוואתו לסלובקית,

מורפולוגיה 2, בראטיסלבה 1954]

[קיים בתרגום לגרמנית:]

A. V. Isačenko, *Die russische Sprache der Gegenwart*, 1.

Band, München 1968

אסיף = ש' אסיף, הפעלים מדגם 'פלפל': גזירתם וסידורם בחיבורי הלשון של

המדקדקים העבריים בימי הביניים, עבודה סמינריונית במסגרת

הסמינריון "בעיות בלקסיקולוגיה" בהדרכת פרופ' בן חיים ז', ירושלים
תשל"ד (עותק אישי של ש' אסיף).

D. N. SH. Bhat, *The Prominence of Tense, Aspect and Mood*, = בהט
Studies in Language Companion Series 49,
Amsterdam/Philadelphia: Benjamins 1999

A. B. Бондарко. *Принципы функциональной грамматики и* = בונדרקו
вопросы аспектологии, ред. В.Н. Ярцева. Ленинград:
"Наука", 1983

[א' ו' בונדרקו. עקרונות הדקדוק הפונקציונאלי וסוגיות באספקטולוגיה,
לניגרד: "נאוקה" (מדע), 1983]

Л. А. Бирюлин, Мультипликативные vs. семельфактивные = בירולין
конструкции в русском языке [I. A. Birjulin, Multiplicative vs.
semelfactive Aktionsart] , Functional Grammar: Aspect and
Aspectuality. Tense and Temporality. Essays in honour of
Alexander Bondarko. Munchen: Lincom Europa, 2001.

D. Blasi, S. Wichmann, H. Hammarström, P. Stadler and Ch. = בלאזי
Morten, "Sound–meaning association biases evidenced = ואחרים
across thousands of languages", *Proceedings of the National*
Academy of Sciences of the USA 2016

א' בנדויד, לשון המקרא ולשון חכמים, תל-אביב 1967 = בנדויד

- I. Berent Iris, O. Bat-El, D. Brentari, A. Dupuis, V. Vaknin-Nusbaum. "The double identity of doubling: Evidence for the phonology-morphology split", *Cognition* 161 (2017), pp. 117 – 128
ברנט, בת-אל ואחרים =
- O. Bat-El, "Consonant identity and consonantal copy: The segmental and prosodic structure of Hebrew reduplication", *Linguistic Inquiry* 37/2 (2006), pp. 179 – 210
בת-אל = 2006
- O. Bat-El, "Reduplication", *Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics* (G. Khan, Ed.), Brill 2013
בת-אל = 2013 א
- O. Bat-El, "Denominal Verbs: Modern Hebrew", *Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics* (G. Khan., Ed.), Brill 2013
בת-אל = 2013 ב
- Y. Greenberg, "Event Internal Pluractionality in Modern Hebrew: A Semantic Analysis of One Verbal Reduplication Pattern", *Brill's Annual of Afroasiatic Languages and Linguistics* 2 (2010), pp. 119 – 164
גרינברג =
- ק' דובנוב, הוראות אספקטואליות של בניין נפעל – בין עיון סינכרוני לעיון דיאכרוני, בלשנות עברית 69, תשע"ה, עמ' 7 - 21
דובנוב =
- E. Doron, M. Rappaport Hovav, Y. Reshef, and M. Taube (Eds.), Introduction, *Linguistic Contact, Continuity and Change in the Genesis of Modern Hebrew*, Amsterdam: John Benjamins 2019
דורון ואחרים =

- D. R. Dowty David R., *Word Meaning and Montague Grammar - The Semantics of Verbs and Times in Generative Semantics and in Montague's PTQ*, Dordrecht 1979 = דאוטי'
- M. Haspelmath Marthin and A. D. Sims, *Understanding morphology*, London 2010 = הספלמת
- [M. Dingemans, "Ideophones and Reduplication", *Studies in Language*, 39(4) (2015), pp. 946-970 = דינגמנס
- E. J. Wood, *The semantic typology of pluractionality*, PhD dissertation, Berkeley 2007 = ווד
- R. Watson L., "A comparison of some Southeast Asian ideophones with some African ideophones.", *Ideophones. Typological Studies in Language* (F. K. Erhard Voeltz, Christa Kilian-Hatz, Eds.), Amsterdam: John Benjamins 2001 = וטסון
- Z. Vendler, "Verbs and Times", *The Philosophical Review*, 66 (2) (1957), pp. 43 – 160 = ונדלר
- נ' זך, "על מצבה של העברית", פנים – תרבות, חברה וחינוך 7, 1988 = זך
- Храковский В. С., "Семантические типы множества ситуаций и их естественная классификация", *Типология итеративных конструкций*. Ленинград 1989, с. 5 – 53 = חרקובסקי
= 1989
- [ו' ס' חרקובסקי, "סוגים סמנטיים של אירועים המביעים ריבוי ומיונם הטבעי", טיפולוגיה של מבנים אירטרטיביים, לנינגרד 1989, עמ' 5 - 53]

- V.C. Храковский, "Типология семельфактива", *Типология вида: проблемы, поиски, решения.* (Чертова М.Ю., Ред.) 1998, ст. 485 – 490 חרקובסקי = א1998
- [ו' ס' חרקובסקי ו.ס., "הטיפולוגיה של סמלפקטיב", הטיפולוגיה של 'ויד': בעיות, מחקר ופתרונות (מ' י' צ'רטובה, עורכת), 1998, עמ' 485 – 490]
- V.C. Храковский, Мультипликативы и семельфактивы (проблема видовой пары), *Лику языка*, Москва 1998, с. 382 – 383 חרקובסקי = ב1998
- [חרקובסקי ו' ס', מולטיפליקטיבים וסמלפקטיבים (סוגיית הזוג של אספקט), ליקי יזיקה (פני הלשון), מוסקבה 1998, עמ' 383 – 383]
- M. Taube, "The development of aspectual auxiliaries in Yiddish", *Word* 38 (1) (1987), pp. 13 – 25 טאובה =
- Y. Tobin, "Trying to "make sense" out of phonological reduplication in Hebrew", *Proceedings of LP'2000* (B. Palek and O. Fujimura Eds.), Prague 2001, pp. 227 – 260 טובין =
- י' ינאי, "פעלים מרובי עיצורים בלשון העברית", לשוננו לח (תשל"ד), עמ' 118 – 123, 183 – 194 ינאי =
- O. Jespersen, *Philosophy of Grammar*, London: 1924 יאספרסן =
- G. Khan (to appear). "Sound symbolism in Neo-Aramaic". To appear in *Near Eastern and Arabian Essays: studies in Honour of John F. Healey.* (G. J. Brooke, A. H. W. Curtis, M. כאן, עומד = להתפרסם =

al-Hamad, G. R. Smith. Eds), *Journal of Semitic Studies*
Supplement 41, Oxford University

Яковлев В. Н., Многократность как способ глагольного действия, [в:] = יקובלב
Филологические науки 3 (1975), с. 97–105.

[ו' נ' יקובלב, ריבוי אירועים כפעולה המובעת בפועל, מחקר פילולוגי 3
(1975), עמ' 97 – 105]

M. Labelle, The semantic representation of denominal verbs, = לבל
in: Peter C., Everaert M. & Grimshaw J. (Eds.). *Lexical
Specification and Insertion*, Amsterdam: Benjamins 2000,
215-240.

W. Leslou, *Reference Grammar of Amharic*, Wiesbaden: = לסלאו
Harrassowitz 1995

J. Lynch, M. Ross and T. Cowley (Eds.) *The Oceanic* לינך
languages, Richmond 2002: R. Early, “The gramma sketch, = ואחרים
Lamen”, pp. 671 – 680; M. Ross, “The gramma sketch,
Kaulong”, pp. 387 – 409; H. Schmidt, “The gramma sketch,
Rotuman”, pp. 815 – 832

,56 ד' לרר, למי רדרדו הפעמונים, אקדם: ידיעון האקדמיה ללשון העברית 56 = לרר

2016

Ю. С. Маслов. Система основных понятий и терминов славянской
аспектологии, *Вопросы общего языкознания* (Ред. Ю. С. Маслов, А. В.
Федоров. Ленинград: Издательство ЛГУ, 1965, с. 53—80. = מסלוב

י' ס' מסלוב, מערכת המושגים והמונחים של האספקטולוגיה הרוסית,
סוגיות בחקר בלשנות (עורך: י' ס' מסלוב, א' ו' פידורב), לנינגרד: הוצאת
האוניברסיטה הממלכתית של לנינגרד, 1965, עמ' 53 – 80

В. А. Плунгян, Введение в грамматическую семантику:
грамматические значения и грамматические системы
языков мира, Москва 2011

ו' א' פלוניאן, מבוא לסמנטיקה דקדוקית: הוראות דקדוקיות ומערכות
דקדוקיות של שפות העולם, מוסקבה 2011

C. S. Smith, *The Parameter of Aspect*, 2nd ed., Dordrecht = סמית
1991

И. Н. Смирнов, Кратность глагольного действия и = סמירנוב
средства ее выражения в современном русском языке,
Известия Российского государственного
педагогического ун-та им. А. И. Герцена. СПб., 2010, с.
106-115.

י' נ' סמירנוב, ריבוי הפעולה בפועל ודרכי הבעתו ברוסית המודרנית,
אסופת פרסומים של האוניברסיטה הממלכתית של סנקט-פטרבורג
2010, עמ' 106 – 115.

- עציון = י' עציון, "יש לנער לפני השימוש", אתר האקדמיה ללשון העברית
- J. Forsyth, *A grammar of aspect: usage and meaning in the Russian verb*. Extra volume in Dennis Ward (ed.), *Studies in the modern Russian language* 1970 = פורסית
- B. Comrie, *Aspect*. Cambridge University 1976 = קומרי
- K. Katalin, "Remarks on semelfactive verbs in English and Hungarian", *Argumentum* 7 (2011), pp. 121 – 128 = קטלין
- P. Kiparski, Remarks on denominal verbs, in: Alsina Alex A., Bresnan J. & Sells P. (Eds.) *Complex Predicates* 64, Stanford: CLSI Publications 1977, 473–499 = קיפרסקי
- P. Kirtchuk, "Onomatopoeia in Hebrew" <hal-00602819v2> = קירצ'וק
2011
- E. V. Clark & H. H. Clark, When nouns surface as verbs, = קלרק וקלרק
Language 55 (4), 1979, 767 – 911
- Ю. П. Князев, "Многоактные (мультипликативные) глаголы", *Грамматическая семантика. Русский язык в типологической перспективе*, *Studia philologica* 2007, глава 4.5., с. 439 – 448 = קנזב
- [י' פ' קנזב, סמנטיקה דקדוקית, השפה הרוסית באספקלריה טיפולוגית,
בסדרה *Studia philologica* (2007), פרק 4.5 "פעלים
מולטיפליקטיביים", עמ' 439 – 448]

רבינוביץ = ש' רבינוביץ, ספר המשקלים: מחקרים במשקל העברי ומאמרים בשאלות הלשון, ניו-יורק 1947

רוטשטיין = 2004
S. Rothstein, *Structuring Events: A study in the Semantics of Lexical Aspect*, Oxford 2004

רוטשטיין = 2008
S. Rothstein, "Two puzzles for a theory of lexical aspect: Semelfactives and degree achievements", *Event structures in Linguistic Form and Interpretation* (J. Dölling, T. Heyde-Zybatiw, and M. Schäfer, Eds.), (2008), pp. 175 – 198

שורצולד = תשס"ד
א' שורצולד (רודריג), "כמה הערות על הכפלת עיצורים במילה העברית", מחקרי מורשתנו ב-ג (תשס"ד), עמ' 251 – 265

שורצולד = תשע"ח
א' שורצולד (רודריג), "עוד על יצירת פעלים חדשים בעברית: הכפלה ותוספת עיצורים", חלקת לשון 50 (תשע"ח), עמ' 207 – 223

ב. מילונים

מילון = אבן-שושן
א' אבן-שושן, המילון אבן-שושן מחודש ומעודכן לשנות האלפיים (6 כרכים), אבן-שושן = ירושלים 2010.

מילון הסלנג = ר' רוזנטל, מילון הסלנג המקיף, ירושלים 2006

מילוג = מילוג, המילון העברי החופשי ברשת <https://milog.co.il>

רב-מילים = י' שויקה וע' פריידקין, מילון רב-מילים – המילון השלם לעברית החדשה, חברת מלינגו (מ-2011 ומתעדכן באופן קבוע).

<https://www.ravmilim.co.il/naerr.asp>

[הגרסה המודפסת: י' שויקה וע' פריידקין, מילון רב-מילים – המילון השלם
לעברית החדשה (6 כרכים), תל-אביב 1997]

ג. מאגרים

heTenTen – Hebrew corpus from the web - part-of-speech
tagged version with the access for the academic purpose =HeTenTen
only. With available word sketches and thesaurus, the
features requiring the POS tagging, Sketch Engine [Data was
crawled in August 2014 and comprise of more than 890
million words from 20,000 web domains]

<https://www.sketchengine.eu/hetenten-hebrew-corpus/>

קורפוס בן יהודה – טקסטים ספרותיים חופשיים שלוקטו במסגרת
קורפוס בן יהודה "פרויקט בן יהודה". הטקסטים נותחו בידי Sketch Engine [7,110,793
מילים] <https://www.sketchengine.eu/hetenten-hebrew-corpus/>

מאגרים - מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית, האקדמיה ללשון
העברית <https://maagarim.hebrew-academy.org.il>